

Identificação dos Botos Amazônicos a partir do Conhecimento Tradicional: um olhar sobre gerações de pescadores do Rio Tapajós

Denilson Pereira Filho – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – PIVIC – denilson.filho@estudante.ufla.br

João Ricardo Lopes – Bibliotecário-Documentalista – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – Coordenador – joaoricardo.lopes@ufla.br

Gustavo Hallwass – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – Orientador – gustavo.hallwass@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A megafauna amazônica inclui espécies emblemáticas como os botos (*Inia geoffrensis* – boto rosa e *Sotalia fluviatilis* – boto tucuxi), ambas reconhecidas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (2025) como ameaçadas de extinção. Diante desse cenário, é necessário compreender como essas espécies são identificadas pelas populações locais. Este trabalho buscou investigar de que maneira os pescadores de diferentes faixas etárias identificam e distinguem os botos amazônicos. Foram realizadas 63 entrevistas com pescadores de 11 comunidades ribeirinhas no Baixo Rio Tapajós (PA), em 2013, com o objetivo de identificar o comportamento desses animais em seu habitat natural. Os resultados indicaram que pescadores mais jovens (<40 anos) destacaram principalmente aspectos morfológicos, enquanto pescadores mais velhos (>40 anos) ressaltaram características ligadas ao comportamento das espécies. Entre os atributos mais citados estão coloração, formato da nadadeira, tamanho, hábitos sociais e interação com a pesca. No caso do boto rosa, comportamentos como “vive sozinho” e “mexe na malhadeira” foram apontados por 77,4% e 45,2% dos mais jovens e por 64,3% e 53,6% do grupo de pescadores acima de quarenta anos. Quanto às características físicas, como maior porte, coloração rosada/avermelhada, foram mencionadas por 58% e 51,6% dos pescadores mais jovens e por 57% e 42,9% dos mais pescadores mais velhos. Para o boto tucuxi, atributos como “vive em cardume”, “não mexe na malhadeira” e “ajuda na pesca” receberam 83,9%, 51,6% e 19,3% das menções entre os jovens, e 85,7%, 50% e 35,7% entre os mais experientes; já o menor tamanho foi citado por 25,4% em ambos os grupos. Também foi mencionada a existência do chamado “boto preto” (variação do boto rosa), descrito como mais agressivo e de tamanho intermediário em relação às duas espécies principais, indicando ser um juvenil do boto rosa. Essa variação foi citada por 9,7% e 6,45% dos pescadores mais jovens e por 21,4% e 17,9% dos mais velhos. Tais resultados evidenciam o potencial do conhecimento ecológico local para complementar o monitoramento científico, ampliando o entendimento sobre a diversidade de comportamentos e características morfológicas. A incorporação dessas percepções nas estratégias de conservação pode fortalecer o vínculo entre ciência e comunidades, além de orientar novas pesquisas e ações mais eficazes para a proteção dos botos da Amazônia.

Palavras-Chave: Pescadores Artesanais, Conhecimento Ecológico local, *Inia geoffrensis*, *Sotalia fluviatilis*, Amazônia

Instituição de Fomento: PROCAD/CAPES (883/2010)

Agradecimentos: Aos pescadores que gentilmente participaram da pesquisa.

Link do pitch: <https://youtu.be/89MfSwNIIK0?si=ewGkqml8rvH6KmNi>